

QORUNAN ƏTRAF MÜHİT VƏ İQTİSADI TƏRƏQQİ: NƏTİCƏLƏR, PERSPEKTİVLƏR, FÜRSƏTLƏR

Raziyev Səfər Əmin oğlu

safar-raziyev@unec.edu.az, ORCID NO: 0000-0003-3544-814X

Azadəliyeva Gülzar Nizam qızı

gulzar.quliyeva@sdu.edu.az, ORCID NO: 0000-0001-9864-9921

UNEC Zaqatala filialı

Sumqayıt Dövlət Universiteti

XÜLASƏ. İşdə Azərbaycan Respublikasının şimal-qərb regionunda müxtəlif xarici ekstremal təsirlərin ekoloji müdaxiləsi araşdırılmışdır. Region və bütövlükdə bəşəriyyəti təhdid edən ekoloji fəlakətlərin qarşısının alınması üzrə tədqiqatlar aparılmış və konkret nəticələr alınmışdır. Qeyd olunmalıdır ki, bu problemlərin qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülməlidir. Bu nöqtəyindən ilk növbədə karbon emissiyasının artmasının qarşısı alınmalıdır. Son illərin tədqiqatlarından da məlumdur ki, dünyada bəşəriyyətin ehtiyaclarının ödənilməsi üçün həm dayanıqlı inkişaf təmin edilməli, həm də ətraf mühit qorunmalıdır. Nəticələrə nail olmaq üçün isə regionda, həmçinin digər ərazilərdə bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə etməklə maya dəyəri aşağı olan resurslardan istifadə edilməlidir. Problemə bu kontekstdən yanaşma bir tərəfdən iqtisadi tərəqqini təmin edəcək, digər tərəfdən ekologiyanın qorunması üzrə bəşəriyyəti təhdid edən təhlükələrdən xilas olmağa səbəb ola bilər.

Açar sözlər: ekologiya, karbon emissiyası, istixana effekti, karbon izi, qloballaşma, statik təhlil, empirik metodlar.

SUMMARY. In this work, the ecological intervention of various external extreme influences in the northwestern region of the Republic of Azerbaijan has been investigated. Studies have been conducted on the prevention of ecological disasters threatening humanity in the region and in its entirety, and specific results have been obtained. It should be noted that preventive measures should be taken to prevent these problems. From this point of view, the increase in carbon emissions should be prevented first of all. It is also known from recent studies that in order to meet the needs of humanity in the world, both sustainable development should be ensured and the environment should be protected. In order to achieve results, low-cost resources should be used in the region, as well as in other areas, by using renewable energy sources. Approaching the problem from this context will, on the one hand, ensure economic progress, and on the other hand, may lead to getting rid of the threats threatening humanity by protecting the environment.

Keywords: ecology, carbon emission, greenhouse effect, carbon footprint, globalization, static analysis, empirical methods.

РЕЗЮМЕ. В данной работе исследовано экологическое воздействие различных внешних экстремальных воздействий на северо-западный регион Азербайджанской Республики. Проведены исследования по предотвращению экологических катастроф, угрожающих человечеству в регионе и в целом, и получены конкретные результаты. Следует отметить, что для предотвращения этих проблем необходимо принимать превентивные меры. С этой точки зрения, в первую очередь, необходимо предотвратить увеличение выбросов углерода. Из недавних исследований также известно, что для удовлетворения потребностей человечества в мире необходимо обеспечить как устойчивое развитие, так и защиту окружающей среды. Для достижения результатов необходимо использовать недорогие ресурсы в регионе, а также в других областях, используя возобновляемые источники энергии. Подход к проблеме в этом контексте, с

одной стороны, обеспечит экономический прогресс, а с другой стороны, может привести к устранению угроз, угрожающих человечеству, путем защиты окружающей среды.

Ключевые слова: экология, выбросы углерода, парниковый эффект, углеродный след, глобализация, статический анализ, эмпирические методы.

GİRİŞ:

Qloballaşan dünyada ətraf mühitin qorunmasında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu nöqteyi- nəzərdən bərpa olunan enerji mənbələri bir çox üstünlükləri ilə gündəmdədir. Maya dəyəri aşağı olan elektrik enerjisini istehsal edərək sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, sağlamlıq, təhsil, yaşayış keyfiyyətinin yüksəldilməsinin təmin edilməsinin reallaşması, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bərpa olunan enerji istehsal etməklə kənd və təcrid olunmuş icmalar üçün ucuz enerjinin istehsalı, regionların inkişafının təmin edilməsi, enerji təhlükəsizliyinin həlli və xarici asılılığın azadılması, ölkələrin müstəqilliyinin təmin edilməsi həyata keçirilməlidir (Berry, 2001, 265).

Ətraf mühitin qorumasında mənşəyinə görə ekoloji amillər cansız və canlı olmaqla təsnif olunurlar. Bundan başqa elm və texnikanın inkişafı ilə yaranan antropogen amillər də vardır. Bu amillər insanın fəaliyyəti nəticəsində yarandığından bəşəriyyət onlara qarşı tədbirlər görmək məcburiyyətindədir. BMT-nin 2018-ci ildə nəşr olunmuş dünya su inkişafı hesabatına əsasən iqtisadiyyatın inkişafı və əhali artımı səbəbindən suya olan ehtiyac hər il 1% artır. Bu özünü inkişafı etməkdə olan ölkələrdə daha çox biruzə verir. Hazırda dünya əhalisinin 40%-dən çoxu su qıtlığı problemindən əziyyət çəkir. Bu rəqəmin 2050-ci ildə daha da artacağı gözlənilir. Ölkəmizə gəlicə, cənubi Qafqazın içməli su ehtiyatının 10%-i Azərbaycanın payına düşür. Ölkəmizin su ehtiyatlarının 70%-i qonşu dövlətlərin ərazisində formalaşır. Azərbaycan 1995-ci ildən Beynəlxalq dəniz təşkilatının üzvüdür. Bu təşkilatın əsas məqsədi gəmiçiliklə əlaqədar dəniz və okean sularının çirklənməsinin qarşısının alınmasıdır. Bizim təşkilata üzv olmaqda əsas hədəflərimizdən biri beynəlxalq əməkdaşlığı bu sahədə inkişaf etdirməklə Xəzər dənizinin çirklənməsinin qarşısının alınmasıdır. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, dayanıqlılıq anlayışı özündə iqtisadi, sosial və ətraf mühit amillərinin kombinasiyasını birləşdirir. Bu iqtisadi artımın əsas məqsədlərdən biri olsa da, ona nail olarkən gələcək nəsillərin də yaşam amillərinin təhlükə altına alınmaması nəzərə alınmalıdır (Alba, 2013, p.93)

Tədqiqatın məqsədi:

Bəşəriyyəti məhv olmaqla təhdid edən ekoloji problemlər günü- gündən artır. İşdə əsas məqsədlərdən biri problemlərin mövcud vəziyyətini analiz edib bu sahədə bir tərəfdən dünyada hazırkı durumu araşdırmaq, digər tərəfdən Azərbaycanın şimal- qərb regionunda qabaqlayıcı tədbirlər görərək konkret təkliflər verməkdir. Qeyd etdiyimiz problem üzrə həyəcan təbili XX əsrin 60- cı illərindən başlayaraq bu sahədə çalışan alimlər tərəfindən çalınmağa başlanmışdır (Raziyev, 2024, p 63). Onların təkid və tələbi ilə 1972- ci ildə Stokholmda BMT- nin ətraf mühit konfransı keçirildi. 1974- cü ildə BMT-nin çətiri altında ətraf mühit proqramı qəbul olundu. Alimlər ekologiyada baş verən xoşagəlməz prosesləri atmosferin yuxarı qatlarında yerləşən, qalınlığı 3 mm olan ozon təqəbəsində dəliklərin yaranması ilə izah edirlər. Bu dəliklərdən atmosfərə daxil olan zərərli şüalar həm radioaktiv fonu yüksəldir, həm də istilik effekti yaradırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, bu şüaların yaratdığı problemlərdən ekologiyanı qorumaq üçün təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etməli idi. Bunun nəticəsi kimi 1987- ci ildə Ümumdünya ətraf mühit konfransı keçirildi və bu sahədə sistemli işlərə start verildi. Bu hesabatda bütün dünya alimlərinin prosesə cəlb edilməsi ilə iqlim dəyişiklərin qarşısının alınması üzrə sistemli işlərin görülməsinə başlandı. 1992-ci ildə bu fəaliyyətlərin məntiqi nəticəsi kimi

Rio-de-Janeyroda konfrans keçirildi. Burada Yer sammiti adlı sənəd qəbul edirdi. O, beş ayrı-ayrı fəaliyyət istiqamətini müəyyən edirdi:

- 1) Ətraf mühit və inkişaf haqqında Rio bəyannaməsi;
- 2) Agenda 21 gündəliyi (buraya iqlim dəyişikliyi üzrə həyata keçirilən tədbirlər daxil idi);
- 3) Meşə prinsipləri adlı sənəddə ətraf mühitdə iqlim dəyişiklərinin qarşısının alınması üçün meşə massivlərinin bərpası nəzərdə tutulurdu. Burada qeyd etmək yerinə düşərdi ki, hal-hazırda bütün dünyada tropik meşələrin 60%-i məhv edilmişdir. Eyni zamanda bölgələrdə dağ ətkələrindəki meşələrin qırılması nəticəsində ceşmələrin quruması baş vermişdir. Müxtəlif səbəblər ucbatından planetdə iqlim dəyişkənliyi qacılmaz olmuşdur. Bunlar hamısı qeyd etdimiz meşə prinsipləri sənədində öz əksini tapmışdır;
- 4) İqlim dəyişkənliyi haqqında konvensiya. Bu konvensiyada bərpa olunan enerji mənbələrindən alınan elektrik enerjisi ilə işləyən nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi problem həllində biri kimi qarşıya qoyulurdu. Qeyd etmək lazımdır ki, hal – hazırda artıq hibrid və tam elektrikle işləyən nəqliyyat vasitələrinin istehsalı və satışında hamıya güzəşt göstərilir;
- 5) Bioloji müxtəliflik haqqında konvensiya. Bu konvensiyada bioloji müxtəlifliyin qorunub saxlanılmasında ekologiyanın bərpasının əhəmiyyəti xüsusi olaraq vurğulanırdı. Sənəddə iqlim dəyişkənliyinin qarşısının alınmasında kompleks tədbirlərin görülməsinin mühim rol oynadığı əsas görürüldü.

Dediklərimizdən belə nəticəyə gəlirik ki, ətraf mühitin qorunması və bu xüsusda iqlim dəyişkənliyinin qarşısının alınması məsələsi bəşəriyyət qarşısında duran əsas məqsədlərdən biridir. Bu sahədə fəaliyyətləri 3 dövrə bölmək olar:

1967-1972

1973-1987

1987- ci ildən sonrakı dövr

2002- ci ildə Yohannesburqda Ümumdünya inkişaf sammitində ətraf mühitin qorunması və iqlim dəyişkənliyinin qarşısının alınması üzrə müzakirələr keçirildi. Bu konfransda həm də dayanıqlı inkişaf üzrə bir çox məsələlərə aydınlıq gətirildi. İqlim dəyişkənliyinin qarşısının alınması üçün bərpa olunmayan enerji mənbələrindən (neft, yanar qazlar, torf, daş kömür və s.) istifadənin azaldılması təklif olundu. Bu sahədə bizim tədqiqatımız da yuxarıda qeyd olunan məqsədləri özündə birləşdirir.

MATERIAL VƏ METODLAR:

Tədqiqat metodlarını məzmunla və forma ilə bağlı olaraq iki qrupa bölmək olar. Məzmunla bağlı metodlara hadisə və proseslərin faktlarının öyrənilməsinə aid olan müşahidə, eksperiment, anket sorğusu, tədqiqat prosesinə aid sənədlərin öyrənilməsi daxildir. Forma metodlarında məzmun nəzərə alınmadan təkcə onun formasına görə bir çox hadisələr haqqında mühakimə və əqli nəticə irəli sürülür. Bu metodlara riyazi metodlar, hadisə və proseslərin kəmiyyətə və kibernetik modelləşdirilməsi, məntiqi metodlar, nəzəri təhlil metodları daxildir. Həmin metodların köməyi ilə proseslərin inkişafının

proqnozlaşdırılması və s. məsələlər həll edilir. Biz tədqiqatlarımızı nəzəri təhlil, müşahidə (anketləşdirmə), təcrübənin öyrənilməsi, ümumiləşdirilməsi, təcrübə nəticələrinin riyazi və statistik işlənməsindən istifadə edərək həyata keçiririk. Tədqiqatlarda həm bütünlükdə, həm də Azərbaycanın şimal- qərb regionunda bərpa olunan enerji mənbələrinin ekologiyasının qorunması və dayanıqlı inkişafının təmin edilməsində rolu araşdırılmışdır. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, bərpa olunan enerji mənbələrinə görə Azərbaycan və qeyd etdiyimiz kimi, respublikanın şimal- qərb bölgəsi böyük potesiala malikdir. Uzun illər təbii sərvətlərdən kor- koranə, ölçüsüz- biçisiz istifadəsi hər yerdə olduğu kimi burada da bir çox mənfəətli nəticələrə gətirib çıxarmışdır. Bura meşə materiallarının yanacaq kimi istifadəsindən tutmuş, havada karbon emissiyasının artması, su hövzələrinin kimyəvi gübrələrdən istifadənin nəticəsi kimi çirklənməsi, torpaqların müxtəlif səbəblərdən eroziyası və s. göstərmək olar. BMT- nin İqlim dəyişkənliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər konfransının 29- cu sessiyasının (COP- 29) Bakıda keçirilməsi və respublikada 2024- cü ilin "Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili" elan olunması bizi bütünlükdə həm respublika, xüsusilə şimal- qərb bölgəsində iqlim dəyişkənliyinə qarşı qlobal mübarizədə iştirak etməyə fokuslamışdır.

NƏTİCƏLƏR:

Gəlin əvvəlcə qlobal miqyasda olan göstəriciləri nəzərdən keçirək. Bildiyimiz kimi istixana effekti günəşin istilik enerjisinin xeyli hissəsinin yer səthində saxlanması deməkdir. Bütün bunlar bizə deməyə əsas verir ki, respublika üzrə bölgələri əhatə edən və qlobal istiləşməyə qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlər həyata keçirsin:

- İşğaldan azad olunmuş ərazilərin 2050- ilə qədər sıfır karbon emissiyalı zonalarına çevrilməsini planlaşdırmaq;
- Yaşmada 300Mvt-lıq bərpa olunan enerjilər hesabına işləyən elektrik stansiyasının tikilməsi;
- Naxçıvanda 500-Mvt-lıq günəş elektrik stansiyasının tikintisi;
- Cəbrayıl BP şirkətinin iştirakı ilə 240Mvt-lıq günəş elektrik stansiyasının tikilməsi;
- Azərbaycandan Avropaya yaşıl enerjinin nəqli üçün qara dənizin dibi ilə sualtı kabelin çəkilməsi;
- Dəniz külək turbinlərindən külək enerjisi hesabına elektrik enerjisinin alınması;
- Geotermal istilik mənbələrində istifadə etməklə Abşeron yarmadasında 500MVT-lıq elektrik enerjisi stansiyasını inşa etmək.

Qlobal iqlim dəyişikliyinə səbəbləri və nəticələri hazırda bir çox mütəxəssisin diqqətini cəlb edir. İqlimşünaslar və meteoroloqlar bu dəyişikliklərin səbəbləri və qlobal istiləşmədə atmosferdə karbon qazının (CO₂) konsentrasiyasının artmasının rolu ilə daha çox maraqlanırlar. İqlim dəyişikliklərinin iqtisadi inkişafa təsirinin təhlili böyük maraq doğurur. Mütəxəssislər ətraf mühitdə baş verəcək dəyişikliklərə diqqət yetirirlər, çünki iqlim təkcə landşaftın görünüşünə deyil, həm də onun dinamikasına və funksionallığına təsir edən ən vacib amillərdən biridir.

İqlim dəyişikliyi qlobal miqyasda ətraf mühitə, su ehtiyatlarına, kənd təsərrüfatına və biomüxtəlifliyə ciddi təsir göstərən mühüm ekoloji problemlərdən biridir. Azərbaycan da bu prosesdən təsirlənən ölkələr sırasındadır. Xüsusilə, Şimal-Qərb bölgəsi öz coğrafi mövqeyinə görə iqlim dəyişikliklərinin fəsadlarını daha aydın hiss edir. Bu bölgəyə əsasən Qax, Şəki, Zaqatala, Balakən, Qəbələ, Oğuz və İsmayılı rayonları daxildir. İqlim dəyişiklikləri burada temperaturun artmasına, yağıntı rejiminin dəyişməsinə, su ehtiyatlarının azalmasına və kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının aşağı düşməsinə səbəb olur.

MÜZAKİRƏ:

Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsində iqlim dəyişikliyinə təsiri artıq hiss olunmaqdadır. Temperatur artımı, yağıntıların qeyri-bərabər paylanması, su ehtiyatlarının azalması, kənd təsərrüfatı və biomüxtəlifliyə təsirləri regionun ekoloji və iqtisadi dayanıqlılığını təhlükə altına qoyur. Bu proseslərin qarşısını almaq üçün müasir adaptasiya strategiyaları və ekoloji tədbirlər həyata keçirilməlidir:

1. Su resurslarının səmərəli idarə olunması: Yeni su anbarlarının tikilməsi və damcı suvarma texnologiyalarının tətbiqi.
2. Meşə sahələrinin qorunması və genişləndirilməsi: Qanunsuz ağac kəsilməsinin qarşısının alınması və yeni meşə massivlərinin salınması.
3. Quraqlığa davamlı kənd təsərrüfatı texnologiyalarının tətbiqi.
4. Təbii fəlakətlərin (sel, torpaq sürüşməsi) qarşısını almaq üçün landsaft idarəetmə tədbirləri.
5. İqlim dəyişikliyinə monitorinqinin aparılması və proqnozlaşdırılması.
6. Dünyanın sənaye cəhətdən inkişaf etmiş dövlətləri atmosferə buraxılan tullantıları azaltmalı və yanacaq-energetika sənayesində balanslaşdırılmış tədbirlər həyata keçirilməlidirlər. Yalnız bu məsələlərin həll edilməsi nəticəsində qlobal istiləşmənin qarşısını almaq və yer kürəsini fəlakətdən qurtarmaq mümkün olacaqdır.

Bölgədə həmçinin bol sulu dağ çaylarının olması ekoloji təmiz elektrik enerjisinin istehsalına rəvac verəcəkdir. Bu çaylar üzərində qurulacaq elektrik stansiyalarında istehsal olunan maya dəyəri aşağı olan elektrik enerjisi istehsal etmək və yerli xammal hesabına məhsullar istehsal edib sataraq əhalinin həyat səviyyəsini qaldırmaq mümkün olacaqdır. Bölgədəki növbəti tükənməz enerji mənbəyi olan dərələrdəki külək axınlarından istifadə etməklə elektrik enerjisi əldə etmək mümkündür. Bütövlükdə Azərbaycanda və ayrıca şimal- qərb bölgəsində il ərzində günəşli günlərin sayının çox olması günəş batareyaları quraşdıraraq maya dəyəri aşağı olan ekoloji təmiz elektrik enerjisinin alınmasını mümkün edir. Bu batareyalar kənd təsərrüfatı üçün yararlı olmayan sahələrdə yerləşdirilir. Növbəti enerji mənbəyi isə biokütlədir. Bu müxtəlif bitki və heyvan qalıqlarını əhatə edir. Bölgədə təkçə fındıq bitkisinin əkin sahələrinin çox olması xəzan zamanı bu yarpaqlardan istifadəni aktual edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Alba Demneri Kruja 2013, Sustainable Economic Development, a Necessity of the 21th Centure, Mediterian journal of social sciences 4(10), 93
2. Berry T and Jaccard M (2001). The Renewable Portfolio Standard: Design Consideration An Implementation Survey, Enerji Policy(29), 263- 277.
3. Raziyev S., Azadaliyeva G. (2024) Teaching commitment issues of unity of protected life and sustainable development. A Dunaújvárosi Egyetem online folyóirata 2024. XII. évfolyam VIII. szám Dunakavics Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok, p. 47-58